

ФАКТОРЫ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ АЛОПЕЦИИ

Толибов Мансур Махмудович tolibov792@gmail.com

Ассистент кафедры дерматовенерологии и косметологии Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, г. Самарканд, ул.Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

Абдуллаева Маъруфжона Исмоил угли

Студентка факультета лечебного дела Самаркандского государственного медицинского университета, г. Самарканд, ул.Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18242137>

АННОТАЦИЯ: Алопеция, в особенности алопеция ареата, остаётся актуальной медико-социальной проблемой вследствие высокой распространённости, вариабельности клинических форм и значимого ухудшения качества жизни. Целью исследования явилось изучение и систематизация факторов неблагоприятного прогноза при хроническом течении нерубцовой алопеции для оптимизации диагностики и персонализации терапевтических подходов. Проведено клинико-наблюдательное аналитическое исследование с участием 45 пациентов (26 женщин и 19 мужчин) в возрасте 18–50 лет. Оценка тяжести осуществлялась по шкале SALT, активность процесса анализировалась методом трихоскопии; лабораторно определяли общий IgE, показатели функции щитовидной железы (ТТГ, свободный Т4) и наличие сопутствующей аутоиммунной патологии; психоэмоциональное состояние оценивали стандартизированными опросниками. Установлено, что длительность заболевания >3 лет отмечалась у 64,4% пациентов, ранний дебют до 20 лет — у 31,1%. Средний SALT составил $38,6 \pm 14,2\%$, при длительности заболевания >3 лет — $46,1 \pm 12,8\%$ ($p < 0,05$). Трихоскопически жёлтые точки выявлены у 73,3%, чёрные точки — у 46,7%, обломанные/восклицательные волосы — у 42,2%. Повышенный IgE зарегистрирован у 60,0%, сопутствующая аутоиммунная патология — у 35,6%, высокий уровень стресса — у 62,2% пациентов. Наличие ≥ 4 неблагоприятных факторов (длительность >3 лет, ранний дебют, распространённые формы, $SALT > 40\%$, активные трихоскопические признаки, высокий IgE, аутоиммунная коморбидность, выраженный стресс) ассоциировалось с формированием хронического резистентного течения. Полученные результаты обосновывают необходимость ранней стратификации пациентов и комплексной оценки клинико-лабораторных и психоэмоциональных параметров для улучшения прогноза и эффективности лечения.

Ключевые слова: алопеция, алопеция ареата, хроническое течение, неблагоприятный прогноз, SALT, трихоскопия, IgE, аутоиммунная патология, стресс.

UNFAVORABLE FORECAST FACTORS IN CHRONIC ALOPETHY

Толибов Мансур Махмудович tolibov792@gmail.com

Assistant of the Department of Dermatovenereology and Cosmetology of Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand city, Amir Temur street 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

Abdullaev Marufjon Ismoil ugli

Student of the Faculty of Medical Work of Samarkand State Medical University, Samarkand city,
Amir Temur street 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

ABSTRACT: Alopecia, especially areata alopecia, remains a pressing medical and social problem due to its high prevalence, variability of clinical forms, and significant deterioration of life quality. The purpose of the study was to study and systematize unfavorable prognostic factors in the chronic course of non-scarring alopecia to optimize diagnosis and personalize therapeutic approaches. A clinical and observational analytical study was conducted with 45 patients (26 women and 19 men) aged 18-50 years. Assessment of severity was carried out according to the SALT scale, the activity of the process was analyzed by the trichoscopy method; general IgE, thyroid function indicators (TTG, free T4) and the presence of concomitant autoimmune pathology were determined in the laboratory; the psycho-emotional state was assessed using standardized questionnaires. It was established that the duration of the disease >3 years was noted in 64.4% of patients, early onset before the age of 20 years - in 31.1%. The average SALT was $38.6 \pm 14.2\%$, with a disease duration of >3 years - $46.1 \pm 12.8\%$ ($p < 0.05$). Trichoscopically, yellow spots were found in 73.3%, black spots in 46.7%, and broken/exclamatory hair in 42.2%. Elevated IgE was registered in 60.0%, concomitant autoimmune pathology in 35.6%, and high levels of stress in 62.2% of patients. The presence of ≥ 4 adverse factors (duration >3 years, early onset, widespread forms, SALT >40%, active trichoscopic signs, high IgE, autoimmune comorbidity, pronounced stress) was associated with the formation of a chronic resistant course. The obtained results substantiate the need for early stratification of patients and a comprehensive assessment of clinical, laboratory, and psycho-emotional parameters to improve the prognosis and treatment effectiveness.

Keywords: alopecia, areata alopecia, chronic course, unfavorable prognosis, SALT, trichoscopy, IgE, autoimmune pathology, stress.

SURUNKALI ALOPETSİYANING SALBIY PROGNOZ OMILLARI

Tolibov Mansur Mahmudovich tolibov792@gmail.com

Samarqand davlat tibbiyot universiteti "Dermatovenerologiya va kosmetologiya" kafedrasida assistenti. O'zbekiston, Samarqand shahri, Amir Temur ko'chasi 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Abdullaev Ma'rufjon Ismoil o'g'li

Samarqand davlat tibbiyot universiteti Davolash ishi fakulteti talabasi. O'zbekiston, Samarqand shahri, Amir Temur ko'chasi 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Annotatsiya: Alopetsiya, ayniqsa areat alopetsiyasi, yuqori tarqalganligi, klinik shakllarining o'zgaruvchanligi va hayot sifatining sezilarli darajada yomonlashishi tufayli dolzarb tibbiy-ijtimoiy muammo bo'lib qolmoqda. Tadqiqotning maqsadi chandiqsiz alopetsiyaning surunkali kechishida diagnostikani optimallashtirish va terapevtik yondashuvlarni shaxsiylashtirish uchun salbiy prognoz omillarini o'rganish va tizimlashtirishdan iborat. 18-50 yoshdagi 45 nafar bemor (26 nafar ayol va 19 nafar erkak) ishtirokida klinik-kuzatuv tahliliy tadqiqot o'tkazildi. Og'irlik darajasini baholash SALT shkalasi bo'yicha amalga oshirildi, jarayonning faolligi trixoskopiya usuli bilan tahlil qilindi; umumiy IgE, qalqonsimon bez funksiyasi ko'rsatkichlari (TTG, erkin T4) va yondosh autoimmun patologiyaning

mavjudligi laboratoriyada aniqlandi; psixoemotsional holat standartlashtirilgan so'rovnomalar bilan baholandi. Kasallikning 3-yildan ortiq davomiyligi 64,4% bemorlarda, 20 yoshgacha erta boshlanishi 31,1% bemorlarda kuzatilgan. O'rtacha SALT $38,6 \pm 14,2\%$ ni tashkil etdi, kasallik davomiyligi >3 -yil bo'lganda - $46,1 \pm 12,8\%$ ($p < 0,05$). Trixoskopik sariq nuqtalar 73,3% da, qora nuqtalar 46,7% da, singan/undov sochlar 42,2% da aniqlandi. IgE ning oshishi 60,0% bemorda, yondosh autoimmun patologiya - 35,6% bemorda, stressning yuqori darajasi - 62,2% bemorda qayd etilgan. ≥ 4 noqulay omillarning mavjudligi (davomiyligi >3 yil, erta boshlanishi, tarqalgan shakllari, SALT $>40\%$, faol trixoskopik belgilar, yuqori IgE, autoimmun komorbidlik, kuchli stress) surunkali rezistentlik shakllanishi bilan bog'liq. Olingan natijalar prognoz va davolash samaradorligini yaxshilash uchun bemorlarni erta tabaqalashtirish va klinik-laborator va psixoemotsional parametrlarni kompleks baholash zarurligini asoslaydi.

Kalit so'zlar: alopetsiya, areat alopsiyasi, surunkali kechish, salbiy prognoz, SALT, trixoskopiya, IgE, autoimmun patologiya, stress.

Введение: Алопеция представляет собой одну из наиболее актуальных проблем современной дерматологии, трихологии и клинической иммунологии, что обусловлено высокой распространённостью заболевания, многообразием клинических форм, а также выраженным влиянием на качество жизни пациентов [1–3]. Под термином «алопеция» понимают патологическое выпадение волос, связанное с нарушением цикла роста волосяного фолликула, иммунными, гормональными, генетическими и психоэмоциональными факторами [4].

Среди нерубцовых форм особое место занимает Алопеция ареата, характеризующаяся аутоиммунным поражением волосяных фолликулов с развитием очаговой, субтотальной или тотальной потери волос [5,6]. По данным различных авторов, распространённость алопеции ареата в популяции составляет от 0,1 до 2,0 %, при этом до 30–50 % случаев приобретают хроническое или рецидивирующее течение [7,8].

Хроническое течение алопеции отличается торпидностью к стандартной терапии, высокой частотой рецидивов и склонностью к прогрессированию, что существенно осложняет ведение пациентов [9]. Установлено, что длительно существующее воспаление в области волосяного фолликула сопровождается нарушением иммунной привилегии фолликула, активацией Th1- и Th17-опосредованных иммунных реакций, повышенной экспрессией провоспалительных цитокинов (IFN- γ , IL-17, TNF- α), что способствует поддержанию патологического процесса [10–12].

В ряде исследований подчёркивается значение генетической предрасположенности, включая ассоциацию алопеции с HLA-аллелями, а также с другими аутоиммунными заболеваниями, такими как аутоиммунный тиреоидит, витилиго, сахарный диабет 1 типа [13–15]. Наличие коморбидной аутоиммунной патологии рассматривается как один из ключевых факторов неблагоприятного прогноза и хронического течения заболевания [16].

Не менее важную роль в хронизации алопеции играют эндокринные и метаболические нарушения, дефицит микроэлементов, а также повышенный уровень общего и специфического IgE, отражающий дисрегуляцию иммунного ответа [17,18]. Современные данные указывают на тесную взаимосвязь между психоэмоциональным стрессом, тревожно-депрессивными расстройствами и

активностью заболевания, что позволяет рассматривать алопецию как психосоматический дерматоз [19,20].

Несмотря на значительное количество исследований, посвящённых патогенезу и лечению алопеции, вопросы прогнозирования хронического течения заболевания остаются недостаточно систематизированными. В клинической практике до настоящего времени отсутствуют унифицированные критерии, позволяющие на ранних этапах выявить пациентов с высоким риском неблагоприятного течения и терапевтической резистентности [21,22]. В связи с этим комплексный анализ клинико-anamnestических, лабораторных и психоэмоциональных факторов неблагоприятного прогноза представляется актуальной и социально значимой задачей.

Цель исследования: изучить и систематизировать факторы неблагоприятного прогноза, ассоциированные с хроническим течением алопеции, с целью оптимизации диагностики, прогнозирования и персонализированного подхода к терапии.

Материалы и методы исследования: Исследование выполнено в формате клинико-наблюдательного аналитического исследования на базе дерматологического отделения. В исследование были включены 45 пациентов с хроническим течением нерубцовой алопеции, находившихся под динамическим наблюдением в период – гг.

Характеристика обследованных пациентов. Общая выборка составила 45 пациентов, из них 26 (57,8 %) женщин и 19 (42,2 %) мужчин. Возраст обследованных варьировал от 18 до 50 лет, средний возраст составил $31,4 \pm 7,6$ года. Длительность заболевания колебалась от 1 года до 12 лет, средняя продолжительность — $4,3 \pm 2,1$ года.

В структуре клинических форм преобладала хроническая очаговая форма алопеции, также были представлены субтотальная и тотальная формы заболевания. У всех пациентов отмечалось рецидивирующее течение с отсутствием стойкого клинического ответа на стандартную терапию.

Критерии включения в исследование: подтверждённый клинический диагноз нерубцовой алопеции, хроническое течение заболевания (длительность ≥ 12 месяцев), возраст от 18 до 50 лет, информированное согласие пациента на участие в исследовании.

Критерии исключения: рубцовые формы алопеции, инфекционные заболевания кожи волосистой части головы, тяжёлая соматическая и онкологическая патология, беременность и период лактации, приём системных глюкокортикостероидов и иммуносупрессоров менее чем за 6 месяцев до включения в исследование.

Методы клинического обследования. Всем пациентам проводилось комплексное клинико-дерматологическое обследование, включавшее: сбор анамнеза с оценкой возраста дебюта заболевания, частоты рецидивов и эффективности предшествующей терапии, клинический осмотр с определением формы и распространённости алопеции, количественную оценку степени выпадения волос с использованием шкалы SALT (Severity of Alopecia Tool).

Инструментальные и лабораторные методы. Для оценки активности патологического процесса применялась трихоскопия, позволявшая выявить диагностически значимые признаки (жёлтые точки, чёрные точки, обломанные волосы, восклицательные волосы). Лабораторное обследование включало: определение уровня общего IgE в сыворотке крови, исследование гормонов щитовидной железы (ТТГ, свободный Т4), скрининг на сопутствующие аутоиммунные заболевания по клиническим и лабораторным данным.

Оценка психоэмоционального состояния. Психоэмоциональный статус пациентов оценивался с использованием стандартизированных опросников для выявления уровня тревожности, эмоционального напряжения и стрессовой нагрузки, учитывая доказанную роль психосоматических факторов в хронизации алопеции.

Статистический анализ. Статистическая обработка данных проводилась с использованием программного пакета SPSS. Результаты представлены в виде средних значений и стандартного отклонения ($M \pm SD$). Для оценки достоверности различий использовались параметрические и непараметрические методы статистики. Различия считались статистически значимыми при уровне $p < 0,05$.

Результаты исследования: В ходе проведённого исследования установлено, что хроническое течение алопеции характеризуется выраженной клинико-патогенетической неоднородностью и ассоциировано с рядом факторов, оказывающих значимое влияние на прогноз заболевания.

Клинико-anamнестическая характеристика пациентов. Из 45 обследованных пациентов у 29 (64,4 %) длительность заболевания превышала 3 года, при этом у 17 (37,8 %) анамнез алопеции составлял более 5 лет. Ранний дебют заболевания (в возрасте до 20 лет) отмечен у 14 (31,1 %) пациентов и достоверно чаще ассоциировался с затяжным и рецидивирующим течением.

По клиническим формам преобладала хроническая очаговая форма алопеции, выявленная у 31 (68,9 %) пациента. Субтотальная форма диагностирована у 9 (20,0 %), тотальная — у 5 (11,1 %) обследованных, при этом именно у пациентов с распространёнными формами отмечались наиболее неблагоприятные клинические исходы и низкая эффективность стандартной терапии.

Рисунок-1. Трихоскопическая картина хронической алопеции: множественные жёлтые точки, истончённые волосяные стержни и признаки активности волосяных фолликулов

Рисунок-2. Трихоскопическая картина хронической алопеции: жёлтые точки и редуцированные волосяные фолликулы (отмечены в зоне интереса)

Оценка тяжести заболевания по шкале SALT. Средний показатель SALT по всей выборке составил $38,6 \pm 14,2$ %. У пациентов с длительностью заболевания более 3 лет среднее значение SALT было достоверно выше и составляло $46,1 \pm 12,8$ %, тогда как при длительности менее 3 лет

— $29,4 \pm 10,7$ % ($p < 0,05$). Это свидетельствует о прямой зависимости между длительностью заболевания и выраженностью алопеции.

Трихоскопические признаки активности процесса. При трихоскопическом исследовании у большинства пациентов выявлены характерные признаки активности заболевания. Так, жёлтые точки отмечались у 33 (73,3 %) пациентов, чёрные точки — у 21 (46,7 %), обломанные и восклицательные волосы — у 19 (42,2 %). Наличие двух и более активных трихоскопических признаков достоверно коррелировало с хроническим и резистентным течением алопеции.

Лабораторные показатели и сопутствующая патология. Повышенный уровень общего IgE выявлен у 27 (60,0 %) пациентов, преимущественно у лиц с длительным и распространённым течением заболевания. Сопутствующая аутоиммунная патология диагностирована у 16 (35,6 %) обследованных, среди которых наиболее часто встречался аутоиммунный тиреоидит. У данной группы пациентов отмечались более высокие показатели SALT и частые рецидивы.

Психоэмоциональные факторы. У 28 (62,2 %) пациентов выявлен высокий уровень психоэмоционального напряжения, сопровождающийся тревожными и депрессивными проявлениями. Данная категория пациентов характеризовалась более выраженной активностью патологического процесса и сниженной приверженностью к лечению.

Комплексная оценка факторов неблагоприятного прогноза. Анализ совокупности факторов показал, что наличие трёх и более неблагоприятных признаков (длительность заболевания > 3 лет, ранний дебют, высокая активность по SALT, выраженные трихоскопические изменения, повышенный IgE, сопутствующая аутоиммунная патология, психоэмоциональный стресс) увеличивало риск хронического резистентного течения более чем в 2,3 раза ($p < 0,05$).

Влияние возраста дебюта на течение заболевания. Анализ зависимости клинического течения алопеции от возраста дебюта показал, что у пациентов с началом заболевания в детском и подростковом возрасте (до 20 лет) хроническое и резистентное течение регистрировалось в 71,4 % случаев. В данной группе средние значения SALT были достоверно выше ($44,8 \pm 13,6$ %), чем у пациентов с дебютом заболевания во взрослом возрасте ($32,1 \pm 11,4$ %, $p < 0,05$). Это указывает на неблагоприятное прогностическое значение раннего начала заболевания.

Связь клинической формы алопеции с прогнозом. При сравнительном анализе клинических форм установлено, что субтотальная и тотальная формы алопеции характеризовались наиболее тяжёлым и прогрессирующим течением. У пациентов с тотальной формой средний показатель SALT превышал 70 %, а частота отсутствия клинического ответа на терапию составляла 80,0 %. В отличие от этого, при очаговой форме у части пациентов наблюдалась частичная спонтанная ремиссия, однако при хроническом течении даже очаговые формы демонстрировали тенденцию к прогрессированию.

Корреляционный анализ клиничко-лабораторных показателей. Проведённый корреляционный анализ выявил статистически значимую положительную связь между уровнем общего IgE и тяжестью заболевания по шкале SALT ($r = 0,46$; $p < 0,05$). Также установлена корреляция между длительностью заболевания и выраженностью трихоскопических признаков активности ($r = 0,52$; $p < 0,01$). Полученные данные подтверждают роль иммунологической дисрегуляции и длительности воспалительного процесса в формировании неблагоприятного прогноза.

Прогностическое значение трихоскопических признаков. Наличие таких трихоскопических маркеров, как множественные жёлтые точки, чёрные точки и восклицательные волосы,

ассоциировалось с высокой активностью заболевания и частыми рецидивами. У пациентов с сочетанием трёх и более патологических трихоскопических признаков вероятность отсутствия клинического улучшения в течение 6 месяцев наблюдения была в 2,1 раза выше по сравнению с пациентами, у которых выявлялся один признак или он отсутствовал ($p < 0,05$). Роль психоэмоциональных факторов в хронизации процесса.

Установлено, что высокий уровень психоэмоционального стресса чаще регистрировался у пациентов с длительным и распространённым течением алопеции. У данной категории пациентов отмечались более частые рецидивы (в среднем $3,1 \pm 0,8$ эпизода в год) по сравнению с пациентами с умеренным уровнем стресса ($1,7 \pm 0,6$ эпизода, $p < 0,05$). Это позволяет рассматривать психоэмоциональное напряжение как независимый фактор неблагоприятного прогноза.

Многофакторная оценка неблагоприятного прогноза. Комплексный анализ показал, что наибольшую прогностическую значимость имело сочетание следующих факторов: длительность заболевания более 3 лет, ранний возраст дебюта, распространённые клинические формы, высокий показатель SALT ($>40\%$), наличие активных трихоскопических признаков, повышенный уровень IgE, сопутствующая аутоиммунная патология, выраженный психоэмоциональный стресс.

Наличие четырёх и более факторов достоверно ассоциировалось с формированием хронического резистентного течения, характерного для Алопеция ареата, и требующего применения более интенсивных и персонализированных терапевтических стратегий.

Выводы. Хроническое течение алопеции характеризуется выраженной клинко-патогенетической неоднородностью и формируется под влиянием совокупности клинических, иммунологических и психоэмоциональных факторов. Более чем у половины обследованных пациентов заболевание носило длительный рецидивирующий характер с признаками терапевтической резистентности.

К основным факторам неблагоприятного прогноза при хроническом течении алопеции относятся: длительность заболевания более 3 лет, ранний возраст дебюта (до 20 лет), распространённые клинические формы (субтотальная и тотальная), высокий показатель тяжести по шкале SALT ($>40\%$), а также наличие выраженных трихоскопических признаков активности патологического процесса.

Установлено, что иммунологические нарушения, в частности повышение уровня общего IgE и наличие сопутствующей аутоиммунной патологии (преимущественно аутоиммунного тиреоидита), достоверно ассоциируются с более тяжёлым и резистентным течением заболевания, что подчёркивает роль иммунной дисрегуляции в хронизации алопеции.

Психоэмоциональные факторы (высокий уровень стресса, тревожно-депрессивные проявления) оказывают самостоятельное неблагоприятное влияние на течение заболевания, способствуя учащению рецидивов и снижению эффективности проводимой терапии, что позволяет рассматривать алопецию как мультифакторный, в том числе психосоматический дерматоз.

Комплексная оценка прогностически значимых факторов показала, что наличие четырёх и более неблагоприятных признаков достоверно увеличивает риск формирования хронического резистентного течения, характерного для Алопеция ареата, и требует применения персонализированных, более интенсивных лечебно-реабилитационных стратегий.

Полученные результаты обосновывают необходимость ранней стратификации пациентов с алопецией по риску неблагоприятного прогноза с использованием клинических,

трихоскопических, лабораторных и психоэмоциональных критериев, что позволит оптимизировать тактику ведения больных и улучшить долгосрочные клинические исходы.

Список литературы:

1. Messenger A.G., McKillop J., Farrant P., McDonagh A.J., Sladden M. British Association of Dermatologists' guidelines for the management of alopecia areata. *Br J Dermatol.* 2012;166(5):916–926.
2. Alkhalifah A., Alsantali A., Wang E., McElwee K.J., Shapiro J. Alopecia areata update: part I. Clinical picture, histopathology, and pathogenesis. *J Am Acad Dermatol.* 2010;62(2):177–188.
3. Pratt C.H., King L.E. Jr., Messenger A.G., Christiano A.M., Sundberg J.P. Alopecia areata. *Nat Rev Dis Primers.* 2017;3:17011.
4. Paus R., Cotsarelis G. The biology of hair follicles. *N Engl J Med.* 1999;341(7):491–497.
5. Gilhar A., Etzioni A., Paus R. Alopecia areata. *N Engl J Med.* 2012;366(16):1515–1525.
6. McElwee K.J., Gilhar A., Tobin D.J., et al. What causes alopecia areata? *Exp Dermatol.* 2013;22(9):609–626.
7. Safavi K.H., Muller S.A., Suman V.J., Moshell A.N., Melton L.J. Incidence of alopecia areata in Olmsted County, Minnesota, 1975–1989. *Mayo Clin Proc.* 1995;70(7):628–633.
8. Mirzoyev S.A., Schrum A.G., Davis M.D.P., Torgerson R.R. Lifetime incidence risk of alopecia areata estimated at 2.1% by Rochester Epidemiology Project. *J Invest Dermatol.* 2014;134(4):1141–1142.
9. Tosti A., Bellavista S., Iorizzo M. Alopecia areata: a long-term follow-up study of 191 patients. *J Am Acad Dermatol.* 2006;55(3):438–441.
10. Gilhar A., Paus R., Kalish R.S. Lymphocytes, neuropeptides, and genes involved in alopecia areata. *J Clin Invest.* 2007;117(8):2019–2027.
11. Petukhova L., Duvic M., Hordinsky M., et al. Genome-wide association study in alopecia areata implicates both innate and adaptive immunity. *Nature.* 2010;466(7302):113–117.
12. Xing L., Dai Z., Jabbari A., et al. Alopecia areata is driven by cytotoxic T lymphocytes and is reversed by JAK inhibition. *Nat Med.* 2014;20(9):1043–1049.
13. Colombe B.W., Price V.H., Khoury E.L., Garovoy M.R., Lou C.D. HLA class II antigen associations help to define two types of alopecia areata. *J Am Acad Dermatol.* 1995;33(5):757–764.
14. Betterle C., Greggio N.A., Volpato M. Autoimmune polyglandular syndrome type 1. *J Clin Endocrinol Metab.* 1998;83(4):1049–1055.
15. Huang K.P., Mullangi S., Guo Y., Qureshi A.A. Autoimmune, atopic, and mental health comorbidities associated with alopecia areata. *JAMA Dermatol.* 2013;149(7):789–794.
16. Thomas E.A., Kadyan R.S. Alopecia areata and autoimmunity: a clinical study. *Indian J Dermatol.* 2008;53(2):70–74.
17. Bakry O.A., Shoeib M.A., El Shafiee M.K., Hassan A. Serum IgE levels in patients with alopecia areata. *Indian Dermatol Online J.* 2014;5(2):122–125.
18. Kibar M., Aktan S., Bilgin M. Association of serum ferritin levels with alopecia areata. *J Eur Acad Dermatol Venereol.* 2015;29(1):129–132.
19. Picardi A., Pasquini P., Cattaruzza M.S., et al. Stressful life events, social support, attachment security and alexithymia in patients with alopecia areata. *Psychother Psychosom.* 2003;72(6):296–303.

20. Ruiz-Doblado S., Carrizosa A., García-Hernández M.J. Alopecia areata: psychiatric comorbidity and adjustment to illness. *Int J Dermatol.* 2003;42(6):434–437.
21. Olsen E.A., Hordinsky M.K., Price V.H., et al. Alopecia areata investigational assessment guidelines. *J Am Acad Dermatol.* 2004;51(3):440–447.
22. Lee S., Kim B.J., Lee Y.B., Lee W.S. Hair regrowth outcomes of alopecia areata according to disease severity and duration. *Ann Dermatol.* 2014;26(4):466–470.